

यजुर्वेद में प्रतिबिम्बित मनोविज्ञान

ईश्वर ने मनुष्य को मन के रूप में एक अद्भुत तथा अपूर्व देन दी है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ मिली हैं किन्तु इनके नियन्त्रण करने के लिए उसे मन रूपी उभय लिंगी एक अन्य इन्द्रिय प्राप्त हुई है। भारतीय दर्शन में मन से संबंधित प्राचीन दार्शनिकों तथा ऋषि मुनियों ने विविध वक्तव्य प्रस्तुत किये हैं। एक समय में मन एक ही पदार्थ, घटना या क्रिया की ओर ध्यान देता है। एक साथ दो कार्यों में उसे नियोजित नहीं किया जा सकता- युगपत् ज्ञानानुत्पत्तिर्नसो लिङ्गम्। न्याय. 1/1/16

एक साथ दो ज्ञान प्राप्त करना मन के लिए सम्भव नहीं और यही उसकी पहचान है। एक समय आप एक ही काम कर सकते हैं।

सत्य तो यह है कि हमारे सभी प्रकार के विचारों, कार्यों, भावों, अनुभवों तथा चिन्तन के लिए मन ही उत्तरदायी है। वही हमें बन्धन की स्थिति में पहुँचा देता है तो बन्धनों से मुक्त कराना भी उसी के सम्भव है- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

मन की चञ्चलता तो जगत् प्रसिद्ध है। इस प्रसङ्ग में अर्जुन ने गीता में अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा था- चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥ 6/34

हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, साथ ही अत्यन्त शक्तिशाली तथा मनुष्य को मथ डालने वाला है। उसे उथल-पुथल में ऐसा डालता है कि, इन्सान हाय-तौबा पुकार उठता है। मेरा तो विचार है कि इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। अथवा वायु को वश में करना चाहे सरल हो, मन को वश में लाना कठिन है।

कृष्ण ने अर्जुन के विचार से सहमति व्यक्त की, साथ ही यह भी कहा कि चाहे मन कितना ही चंचल तथा स्वच्छन्द क्यों न हो, निरन्तर के अभ्यास करने तथा वैराग्य भावना जगाने से इस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषदों में जहाँ शरीर को रथ के रूप में कल्पित किया गया और आत्मा को रथ का स्वामी बताया, वहाँ बुद्धि को उस के सारथी के रूप में निरूपित किया, जिसके हाथों में मन रूपी वह लगाम है जिससे हमारे इन्द्रिय रूपी घोड़े बंधे हैं। कालान्तर में पश्चिमी देशों में मानस तत्त्व की गम्भीर समीक्षा हुई। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मन और उसके क्रिया-कलाप को लेकर विभिन्न मत प्रस्तुत किये। फ्रायड, मैकेन्जी, तथा मैकडुगल आदि मनोविज्ञान विशारदों का इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है। मनोविज्ञान का अध्ययन अब विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्वतन्त्र रूप से कराया जाता है।

यजुर्वेद में मन के स्वरूप, शक्ति तथा उसके क्रिया-कलाप का सूक्ष्म, रोचक तथा सर्वस्पर्शी विचार किया गया है। इसके चौतीसवें अध्याय के प्रथम छः मन्त्र शिवसंकल्प के मन्त्र हैं। 'तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु' से समाप्त होने वाले इन मन्त्रों में उभयात्मक मन की विविध वृत्तियों, क्रियाओं तथा मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी भूमिका का विशद उल्लेख मिलता है। इन्द्रियों और मन की शक्तियों में जो प्रत्यक्ष अन्तर दिखाई देता है वह यह है कि जहाँ हम दोनों प्रकार की इन्द्रियों को जागृत अवस्था में ही सक्रिय रख सकते हैं वहाँ मन न केवल जागृत अवस्था में अपितु सोने की स्थिति में भी सक्रिय रहता है। सूक्ष्म होने से मन का सहज रूप से नियन्त्रण भी सम्भव नहीं है। जागृत अवस्था में मन की चंचल गतिविधियों का अनुभव करना कठिन नहीं है। हम किसी सभा में बैठे हैं और हमें यहाँ श्रोताओं को संबोधित करना है। ऐसी स्थिति में होना तो यह चाहिए कि हम अपना पूर्ण ध्यान अपने द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान की विषयवस्तु की ओर लगायें किन्तु होता क्या है? सभा, वहाँ मौजूद श्रोताओं, सभा के व्यवस्थापकों और संचालकों को एक क्षण के लिए भूल कर हमारा मन हमें अपने घर की याद दिला देता है। सभा में अपने प्रत्यक्ष कर्तव्य को भूल कर हम घर की चिन्ता में लग जाते हैं। हमारा ध्यान तब बंटता है जब सभा के संयोजक हमें मंच पर आकर अपना व्याख्यान देने का अनुरोध करते हैं। तुरन्त हम अपने घर की चिन्ता को भुलाकर व्याख्यान देने में लग जाते हैं। मन के वेग का तो कहना ही क्या? उसके लिए हजारों मील का सफर एक क्षण में कर लेना अशक्य नहीं है। अपने नगर और घर में बैठे-बैठे लन्दन, न्यूयार्क तक की दौड़ लगाना मन के लिए असम्भव नहीं है। मन स्थान और काल की दूरी को नहीं मानता। सोने की स्थिति में हम जो विभिन्न सपने देखते हैं वह भी मन का ही चमत्कार है। सपने रोचक तथा आनन्ददायक होते हैं तो त्रासदायक भी होते हैं। सपनों का विश्लेषण करने के पश्चात् मनोवैज्ञानिकों ने उनके अनेक कारण बताये हैं। शिवसंकल्प सूक्त का प्रथम मन्त्र स्पष्ट करता है कि दूर ले जाने वाला तथा समीप ले आने वाला

यह विचित्र मन प्रकाशमान इन्द्रियों का भी प्रकाशक (ज्योतिषां ज्योतिः) है। बाह्य विषयों से जोड़ने वाली तथा उनसे हमारा सम्पर्क कराने वाली ये इन्द्रियाँ हैं, किन्तु इन्द्रियों का भी नियंत्रित करने वाला यह मन है। ऐसा अद्भुत हमारा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। उसमें किसी का अहित करने का भाव न आये, यह हमारी एकान्त कामना है, जिसे हम 'तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु' की युक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। यदि मन में सर्वोपकारी, कल्याणकारी, संकल्प रहेंगे तो हमारा उत्कर्ष निश्चित है।

दूसरा मन्त्र' हमें एक अन्य तथ्य से परिचित कराता है। वस्तुतः मनुष्य की सम्पूर्ण कार्य प्रवृत्तियों का प्रेरणा-स्रोत यह मन ही है। संसारमें हमने जिन कर्मनिष्ठ तथा धैर्यपूर्वक पुरुषार्थ करने वाले लोगों को देखा तो पता चला कि उनकी सम्पूर्ण क्रियाएँ और गतिविधियाँ इस मन के द्वारा ही संचालित होती रही हैं। यहाँ वेद ने प्रतीक रूप में मनुष्य की इन कार्य-प्रवृत्तियों को (1) यज्ञ तथा (2) युद्ध, इन दो वर्गों में बांटा है। प्राणिमात्र के हित के लिए किये जाने वाले कर्मों की 'यज्ञ' संज्ञा जबकि इसके विपरीत आसुरी स्वभाव वाले के लिए युद्ध द्वारा विनाश की बात कही गई है। यहाँ वेद एक और महत्वपूर्ण संकेत करता है कि यज्ञ और युद्ध की ये क्रियाएँ विचारशील मनुष्यों द्वारा ही लक्ष्य तक पहुँचाई जाती हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सफलता वे ही प्राप्त करते हैं जिनका मन अपने वश में होता है। अपनी अपूर्व क्षमताओं और अद्भुत सामर्थ्य के कारण मन्त्र में मन को विलक्षण 'यक्ष' कहा गया है। यह मन प्रजाओं में पूजनीय है। मनुष्य के भीतर निवास करने वाली शक्तियों को 'प्रजा' कहा जाता है और इन प्रजाओं में पूजा और सम्मानास्पद 'यक्ष' नाम वाला हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, यह हमारी प्रार्थना है।

मन को अद्भुत और अपूर्व शक्तियों का गुणगान करते हुए इस क्रम में तृतीय मन्त्र' में मन में विद्यमान प्रज्ञान तथा धैर्य वृत्ति का उल्लेख किया गया है। मन जहाँ शरीरस्थ इन्द्रियों को सावधान करता है वहाँ वह अन्य लोगों को भी चेताता है। मन के सहयोग तथा नेतृत्व के बिना कोई कार्य सम्भव नहीं है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक होना तभी सम्भव होता है जब वह मन-पूर्वक किया जाये।

मन की विशेषता इस रूप में भी है कि वह न केवल हमारे वर्तमान कार्यों और अनुभवों का ही नियामक है, अपितु हमारे विगत अनुभवों को सुरक्षित रखने वाला एक ऐसा कोश है जिसे जानकर हम अपने अतीत के कार्यों और अनुभवों को पुनः स्मृति पटल पर लाने में समर्थ होते हैं। सचमुच इस मन ने हमारे वर्तमान, विगत तथा भविष्य को अपनी डोर से बांध रखा है। मन्त्र' में जिस 'सप्तहोता' पद का प्रयोग हुआ है वह पाँच इन्द्रियों तथा बुद्धि एवं आत्मा के समुदाय के लिए है।

ज्ञान के संचय के लिए मन की सहायता अपेक्षित है। हमारा सारा ज्ञान हमारे मन में व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहता है। वेद ने मन को रथ के पहियों में लगे अरों की उपमा दी है। जिस प्रकार रथ के पहियों में लगे धुरे (केन्द्र) विभिन्न अरों से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार चारों वेदों का ज्ञान भी मन रूपी केन्द्र से बंधा है, संलग्न है।" इसी मन के सहारे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रजा का साक्षी चेतन परमात्मा जीवों के द्वारा जाना जाता है। ज्ञान कर्म और उपासना के लिए मन का निवेश तथा मन का संयम आवश्यक है।

वैदिक साहित्य में 'रथ' का रूपक अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जिस प्रकार एक अच्छा सारथी अपने रथ में जुड़े घोड़ों को अभीष्ट मार्ग की ओर सुगमतापूर्वक ले जाता है अतः हमारी कामना है कि यह मन रूपी सारथी हमारी आत्म को सुमार्ग की ओर ले जाये। इस प्रकार हमें उन्नति और प्रगति के मार्ग में ले जाने वाला हमारा यह मन ही है।

सन्दर्भ संकेत -

1. कठोपनिषद् में यह प्रसंग इस प्रकार आया है- आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। तथा यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सह। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः॥ 3/3, 4, 6
2. यज्ञाप्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 134/1
3. येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदयेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 134/2
4. यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मात्प्र ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 34/3
5. यनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 34/4
6. यस्मिन्नुचः साम यजूछेषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 34/5
7. सुषारथिरश्वानिवं यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव। हत्प्रतिष्ठं यदाजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ 34/6

- सहायक प्राध्यापक

एमिटी संस्कृत अध्ययन और अनुसंधान संस्थान,
एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा